

O'ZBEKISTONDA "YASHIL MUZEY" KONSEPSIYASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Kamola Nishanova

MRDI San'at tarixi va nazariyasi kafedrasini mudiri, s.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176264>

Annotasiya. Maqolada "Yashil muzey" kontsepsiyasining global rivojlanishi va uni O'zbekiston muzeylariga tatbiq etish masalalari ko'rib chiqiladi. Texnosentrik model doirasida "yashil" binolar (LEED va BREEAM sertifikatlash tizimlari), qayta tiklanadigan energiya manbalari va raqamlashtirish vositalari tahlil qilinadi. Smithson instituti (AQSh) va Reyksmuzey (Niderlandiya) tajribalari asos sifatida ko'rib chiqilib, ularning erishgan ekologik va iqtisodiy natijalari tadqiq etiladi. Maqola O'zbekiston muzeylarida barqaror rivojlanish strategiyasini bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: yashil muzey, LEED, BREEAM, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, raqamlashtirish, ekologik barqarorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития концепции «Зелёного музея» в мировой практике и перспективы её внедрения в музеях Узбекистана. В рамках техносентрической модели анализируются «зелёные» здания (системы сертификации LEED и BREEAM), возобновляемые источники энергии и инструменты цифровизации. На основе опыта Смитсоновского института (США) и Рейксмузея (Нидерланды) исследуются достигнутые экологические и экономические результаты. Статья завершается научно обоснованными рекомендациями по поэтапному внедрению стратегии устойчивого развития в музеях Узбекистана.

Ключевые слова: зелёный музей, LEED, BREEAM, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, , экологическая устойчивость.

Abstract. The article examines the development of the "Green Museum" concept in global practice and its prospects for implementation in Uzbekistan's museums. Within the technocentric model, the study analyses green buildings (LEED and BREEAM certification systems), renewable energy sources and digitalisation tools. Drawing on the experience of the Smithsonian Institution (USA) and the Rijksmuseum (Netherlands), the article investigates the achieved environmental and economic outcomes. The paper concludes with evidence-based recommendations for the phased introduction of a sustainable development strategy in Uzbekistan's museums.

Keywords: green museum, LEED, BREEAM, sustainable development, renewable energy, digitalisation, ecological sustainability.

XXI asrda global iqlim o'zgarishlari va ekologik inqiroz masalalari jamiyatning barcha sohalarini qamrab oldi. Madaniyat va san'at muassasalari, jumladan muzeylar ham bu jarayondan chetda qolmadi. Dunyo muzey hamjamiyatida "Yashil muzey" konsepsiyasi 2000-yillarning boshidan jadal rivojlanib, bugun ekologik barqarorlik, iqlim o'zgarishlariga moslashish va ijtimoiy javobgarlik tamoyillari asosida shakllangan tizimli yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda.

2021-yilda Janubiy Koreyada bo‘lib o‘tgan “Yashil o‘shish va global maqsadlar uchun hamkorlik - 2030” ikkinchi xalqaro sammitida yurtboshimiz so‘zlagan nutqidagi “Bugungi kunda ona tabiatning o‘zi bizga yo‘llayotgan ogohlik qo‘ng‘irog‘iga beparvo bo‘lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o‘zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Bugun “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘lishi kerakligiga hech kim shubha qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo‘q...” degan fikrni ilgari surgan edilar.

Xalqaro ilg‘or tajribalarni qabul qilgan holda O‘zbekiston barqaror energetika kelajagiga o‘tishda muhim o‘rinni egallashga harakat qilmoqda va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish va toza energiya texnologiyalarini ilgari surish borasidagi global say-harakatlarga o‘z hissasini qo‘shish jarayonida.

Texnosentrizm modeli - “Yashil muzey” konsepsiyasining amaliyotda eng keng tarqalgan yondashuvi bo‘lib, uning mohiyati “yashil” binolar, qayta tiklanuvchi energiya, raqamlashtirishni izchil va tizimli joriy etish orqali erishish mumkin, degan ishonchga asoslanadi. Bu model atrof-muhitni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zgartirishni kutmasdan, avvalo institutning o‘z operasion tizimini o‘zgartirishdan boshlaydi.

Binoni “yashil” qilishga qodir bo‘lgan bir qator xususiyatlar mavjud. Bunga quyidagilar kiradi:

- Energiya, suv va boshqa resurslardan samarali foydalanish
- Quyosh energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish
- Ifloslanish va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar hamda qayta ishlatishni va qayta ishlashni ta'minlash
- Toksik bo‘lmagan va barqaror materiallardan foydalanish
- Loyihalash va qurish ida atrof-muhitni hisobga olish
- Loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishda aholining hayot sifatini hisobga olgan holda
- O‘zgaruvchan muhitga mos keladigan dizayn.

Har qanday bino yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlarni o‘z ichiga olgan holda yashil bino bo‘lishi mumkin. «Yashil binolar» maqomi esa LEED va BREEAM standartlari asosida baholanadi. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - AQSH Yashil binolar Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro sertifikatlash tizimi bo‘lib, bu sertifikatga ega binolar o‘rtacha 26% kam energiya, 30% kam suv sarflaydi, 33% kam CO₂ chiqaradi va chiqindilarning 50–75 foizini poligonga yubormaydi.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) - Yevropada keng qo‘llaniladigan shunga o‘xshash tizim. U 80 dan ortiq davlatda qo‘llaniladi va energiya, suv iste‘moli va chiqindi kabi ko‘rsatkichlarni baholaydi.

Smitson institutining «yashil» transformasiyasi texnosentrik modelning klassik namunasi [11]. Institut ilm-fan, tarix, madaniyat, san‘at, dizayn va arxitektura bo‘yicha mutaxassislariga ega muzeylar va tadqiqot markazlarini butun dunyoda boshqaradi. Institut iqlim o‘zgarishlarining global oqibatlarini o‘rganish va asosiy ekotizimlardagi muammolarni hal etishda millatlar va mahalliy jamoalar bilan hamkorlik olib boradi hamda iqlim o‘zgarishlariga moslashish strategiyasini amalga oshiradi. Bu strategiya to‘rt yo‘nalishni qamraydi: 1) suv toshqinidan inshootlarni himoya qilish tizimini yaxshilash; 2) iqlim o‘zgarishlariga kolleksiyalarni tayyorlashning uzoq muddatli rejasini tuzish; 3) energiyani tejash va uglerod

ta'sirini kamaytirish bo'yicha yangi taklif va tavsiyalarni io'lab chiqish; 4) xodimlarni iqlim o'zgarishlariga moslashish amaliyotlarini ishlab chiqish.

2011 yilda Amerika Indeyslari Milliy Muzeyi (NMAI) Smitson tarkibidagi birinchi LEED muzeyi sertifikatiga, 2017 yilda Amerika Muzeylar Uyushmasidan Barqarorlik Mukofotiga ega bo'lgan.

Reyksmuzey - texnologik “yashil” transformasiyaning dunyodagi eng yorqin namunasi bo'lib, dunyoda birinchi marta mavjud binoni boshqarish uchun eng yuqori barqarorlik ballini olgan muzey. Riyksmuzey suv, energiya va chiqindi boshqaruvida nihoyatda yuqori ballar tufayli ushbu reytingga erishdi. Asosiy muzey binosidagi barcha markaziy isitish qozonlari issiqlik nasoslari bilan almashtirildi va bu 2019 yilga nisbatan gaz iste'molini 97 foizga kamaytirdi. Har bir tashrifchiga to'g'ri keladigan suv iste'moli 2019 yildan buyon 13 foizga kamaydi. Asosiy muzey qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan barqaror materiallarni xarid qiladi. Masalan, “Karavadjo - Bernini” ko'rgazmasida ishlatilgan barcha materiallar qayta ishlatilgan.

Texnosentrik modelning uchta ustuni

Ustun	Vositalar	Natija (o'lchangan)
«Yashil» binolar	LEED / BREEAM sertifikatlash, LED, issiqlik nasoslari	26–40% energiya tejash, 33% CO ₂ kamayishi
Qayta tiklanuvchi energiya	Quyosh panellari, geotermal, issiqlik saqlash	37–97% gaz kamayishi (Smitson va Reyksmuzey)
Raqamlashtirish	Virtual ko'rgazmalar, onlayn kolleksiyalar, 3D arxiv	Fizik ta'sirni kamaytirish, auditoriya sonini kengaytirish

O'zbekistonda “Yashil muzey” konsepsiyasining 3-ustuni bo'yicha 2025-yilda madaniy meros ob'ektlarini raqamlashtirish hamda elektron xizmatlarni kengaytirish bo'yicha quyidagi tizimli ishlar amalga oshirildi:

- 8 000 dan ortiq madaniy meros obektlari yagona elektron bazaga kiritildi;
- 1 884 213 ta muzey ashyosi Milliy muzey fondi davlat katalogiga raqamli shaklda joylashtirildi;
- 120 dan ortiq muzeylarda raqamli hisobot va statistika tizimi joriy etildi;
- 320 mingdan ortiq elektron bilet rasmiylashtirildi;
- 68 ta muzeyda elektron kassa tizimlari o'rnatildi;
- 120 dan ortiq tarixiy obektlarning 3D modellari yaratildi;
- 100 ga yaqin 360° virtual turlar tayyorlandi.

Shuningdek, madaniy meros obektlariga oid xizmatlarni onlayn ko'rsatish yo'lga qo'yildi, muzeylar faoliyatida raqamli boshqaruv tizimlari joriy etildi hamda sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda.

O'zbekiston muzeylarining bino tipologiyasi bo'yicha - madaniy meros obyektida, maxsus qurilgan yoki moslashtirilgan binoda joylashganligi haqida alohida rasmiy statistika

yuritilmaydi. Buning o'zi "Yashil muzey" konsepsiyasini tatbiq etishda farqlanuvchi yondashuvlarni belgilaydigan dastlabki tizimlashtirishni talab etadi.

Shu bilan birga muzeyshunoslik ta'lim yo'nalishlarida ham «Yashil muzey» konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etish uchun muzeyshunoslik ta'lim yo'nalishiga nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va texnologik bilimlarni qamrab oluvchi fanlarni kiritish maqsadga muvofiqdir.

Bu borada quyidagi yangi fanlarni joriy etish tavsiya etiladi:

1. Muzeylarning barqaror rivojlanishi.

Bu fan muzey faoliyatini ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan barqaror tashkil etish asoslarini o'rgatadi. Bunda BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarini muzey strategiyasiga singdirish ko'nikmalari shakllantiriladi.

2. Muzey ekologiyasi va «yashil» texnologiyalar

Muzey binolarida energiya tejamkorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, isitish va sovutish tizimlarini optimallashtirish hamda chiqindilarni boshqarish masalalarini o'rgatuvchi fan.

3. Eko-ekspozitsiya va ko'rgazmalar dizayni

Ko'rgazmalar yaratishda ekologik toza, qayta ishlanadigan va xavfsiz materiallardan foydalanish, eksponatlarni namoyish etishda «yashil standartlar»ni qo'llash usullarini o'rgatadi.

Bu fanlarni joriy etish orqali kelajakdagi muzey xodimlari nafaqat madaniy merosni saqlovchi, balki atrof-muhit muhofazasiga hissa qo'shuvchi mutaxassislar bo'lib yetishadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avrami E., Mason R., de la Torre M. (eds.) Values and Heritage Conservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2000. — 100 p.
2. BREEAM In-Use International Technical Standard. BRE Global Ltd, 2016. URL: <https://www.breeam.com>
3. California Academy of Sciences. Sustainability Report. San Francisco, 2023. URL: <https://www.calacademy.org/sustainability>
4. Catlin-Legutko C., Klingler S. (eds.) Small Museum Toolkit. Book 1: Leadership, Mission, and Governance. Lanham: AltaMira Press, 2012.
5. Falk J. H., Dierking L. D. The Museum Experience Revisited. Walnut Creek: Left Coast Press, 2013. — 368 p.
6. ICOM (International Council of Museums). Museum Definition and Code of Ethics. Paris: ICOM, 2022. URL: <https://icom.museum>
7. LEED v4 for Building Operations and Maintenance. U.S. Green Building Council, 2019. URL: <https://www.usgbc.org/leed>
8. MacLeod S. Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, 2005. — 272 p.
9. National Museum of the American Indian. Sustainability Award Announcement. Smithsonian Institution, 2017. URL: <https://www.si.edu/newsdesk>
10. Rijksmuseum. Annual Sustainability Report 2022. Amsterdam: Rijksmuseum, 2023. URL: <https://www.rijksmuseum.nl/en/sustainability>
11. Smithsonian Institution. Sustainability and Climate Adaptation Strategy. Washington D.C., 2022. URL: <https://www.si.edu/sustainability>

12. USGBC. Benefits of Green Buildings. Washington D.C.: U.S. Green Building Council, 2021.
URL: <https://www.usgbc.org>
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi PQ-136-son "Yashil iqtisodiyot strategiyasi to'g'risida"gi Qarori. Toshkent, 2022.
14. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 5 oktabrdagi 625-son qarori "O'zbekistonda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida". Toshkent, 2021.